

AHMAD LUTFIY QOZONCHINING “O‘GAY ONA” ASARIDAGI FOTIMA OBRAZINING O‘ZBEK AYOLLARIGA XOS BO‘LGAN FAZILATLARI

TerDPI o‘qituvchisi Hakimova Farida Ilhom qizi

TerDPI talabalari Ochildiyeva Dilrabo, Bozorova Muxlisa

Annotasiya: Ahmad Lutfiy Qozonchining “O‘gay ona” asari o‘zbek adabiyotining eng ta’sirli va mazmunli asarlaridan biri bo‘lib, unda o‘zbek ayollariga xos bo‘lgan yuksak axloqiy fazilatlar, sabr-toqat, oila mustahkamligiga bo‘lgan mehr va fidoiylik timsoli sifatda Fotima obraziga alohida e’tibor qaratilgan. Bu obraz orqali yozuvchi nafaqat o‘zbek ayoling o‘ziga xos hislatlarini aks ettiradi, balki ayolning jamiyat va oila uchun naqadar muhim ahamiyatga ega ekanligini ham ko‘rsatadi. Mazkur maqolada farzandlari baxt-u kamoli uchun jon fido etgan Fotima obrazida olgan taassurotlarimiz bayon etilgan.

Kalit sozlar: Fotima, Ismoil, Odil, Xusayin, Odila, Samiha

Abstract: Ahmad Lutfiy Kazanchi’s work “Stepmother” is one of the most influential and meaningful works of Uzbek literature, in which special attention is paid to the image of Fatima as a symbol of high moral qualities, patience, love and devotion to family strength, characteristic of Uzbek women. Through this image, the writer not only It reflects the unique characteristics of an Uzbek woman, perhaps it also shows how important a woman is for society and family. This article describes our impressions of the image of Fatima, who sacrificed her life for the happiness and perfection of her children.

Keywords: Fatima, Ismail, Adil, Husain, Odila, Samiha

Абстрактный: Произведение Ахмада Лютфия Казанчи «Мачеха» — одно из самых влиятельных и значимых произведений узбекской литературы, в котором особое внимание уделено образу Фатимы как символу высоких моральных качеств, терпения, любви и преданности семейным силам, свойственным Узбекские женщины Через этот образ писательница не только отражает уникальные чувства узбекской женщины, возможно, насколько важна женщина для общества и семьи. В данной статье описаны наши впечатления от образа Фатимы, пожертвовавшей своей жизнью ради счастья и совершенства своих детей.

Ключевые слова: Фатима, Исмаил, Адиль, Хусейн, Одила, Самиха.

Asarimiz qahramoni qalbi mehrga limmo-lim bo‘lgan Fotima, yoshligidanoq o‘zining mehribon va bag‘rikengligi bilan ajralib turardi. Buning isbotini esa o‘gay ona zulmidan aziyat chekkan olti yoshli Ismoilga ko‘rsatgan mehribonchiligi va kelajagi to‘g‘risida qayg‘urishidan ham ko‘rishimiz mumkin. “Otasiz yetim - gul yetim, onasiz

yetim - sho‘r yetim” deganlaridek Ismoilning ham butkul yo‘qotilgan beg‘ubor bolaligi, bir bola ko‘tara olishi mushkul bo‘lgan qahr- u qiyinchiliklarini, hayot achchilliklari bilan to‘ldi. Ko‘rgan - kechirganlari ichida tamoman unutgani, ona mehri, ona shafqati ...

Bu muruvvat va muhabbatni Fotimadan ko‘roldi xalos. Farishtadek beg‘ubor bolalarning eshitishi lozim bo‘lgan so‘zi “jon bolam” ammo u uchun begona. Bu holat Fotimani tashvishga solardi va Ismoilning ertasi uchun kuyunardi. Bu tuyg‘u faqat Ismoil qo‘shnisi bo‘lgani uchungina emas, balki, ko‘ngli yarim bo‘lgan murg‘ak go‘daklar taqdiridan ham tashvishda edi. Voyaga yetgan Fotimaning hayot yo‘li ham shu bilan bog‘landi. Ota- onasi, yaqinlari qarshiligiga qaramasdan, o‘z maqsadlari yo‘lida ikki farzandi bo‘lgan Odilbekka turmushga chiqadi.

Vaholanki, Fotima chiroyli, aqlida tengsiz va har qanday yigitning orzusidagi qiz edi. Bu yo‘lni tanlashiga yagona sabab Ismoilning qismati edi. O‘sha vaqtda Fotimani so‘rab kelguvchilar ham oz emasdi, biroq bu tanlovlar ichidan Odilni afzal ko‘rdi. Buning yana bir sababi, uning dindan ham oz-moz habari bor edi. Diniy bilimlarni egallagan Fotima borgan xonadonining chirog‘iga aylandi. U o‘gay ona bo‘lishiga qaramay, ikki nafar go‘dakka chin dildan mehr ko‘rsatishni boshladi. Ularni o‘z farzandi misolida ko‘rdi va ularning baxt- saodati, kelajagini hayotining oliy maqsadi deb bildi. Bu jihat, o‘zbek ayollariga xos bo‘lgan mehr- muruvvatlilik, oilaga sadoqat va fidoyilik fazilatlarining yorqin ifodasidir. Yon atrofda ham Fotimaning mehr-muhabbati yuzaki ekanligini aytguchilar ham oz emasdi. Fotimaning hayoti murakkab va mashaqqatli bo‘lsa-da, tushkunlikka tushmaydigan matonatli ayoldir. Yozuvchi bu asari orqali nafaqat Fotimani balki jamiki o‘zbek ayollarining mushkul vaziyatlarda sabr- toqat, metindek iroda ila yondashishini aks ettirdi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Fotima o‘z oilasini mustahkamlash uchun jonbozlik ko‘rsatdi. U turmush o‘rtog‘i Odilbek uchun risoladagidek jufti halol, farzandlari Xusayn va Odila uchun mehribon ona timsolida gavdalandi. Deyarli umuman uchramaydigan holat, ya’ni Odilbekka qazob qilgan ayoli Xayriya haqqiga Qur’on tilovat qilishga da’vat etishi, hattoki ayollarni o‘z xonadoniga to‘plab, unut bo‘lgan insonni yaqinlari yodiga soldi.

Har kimning ham qo‘lidan kelavermaydigan ma’suliyatli yumishdir. Ko‘p vaqt o‘tmasdan oilaga yana bir mehmon tashrif buyurdi. Bu Odilbek va Fotimaning qizi, Samiha edi. Fotima doimo bu uchala farzandi birdek yaxshi ko‘rardi. “O‘g‘ay ona” insonlar tasavvurida o‘z nomi bilan zulmkor, tajavvuskor deya anglaniladi. Buni: Ismoilning o‘gay onasi Samiha xonim, Xusaynning maktabdosh do‘sti Yilmazning o‘gay onasi Sodiya xonim misolida ko‘rishimiz mumkin. Ammo bularning teskarisi bo‘lgan Fotimaxonim barcha o‘gay onalar ham birdek emasligini yana bir karra isbotladi. U qizlarinig tarbiyasiga ham alohida e’tibor qaratdi, ularga bir ko‘z bilan qaradi. Vaqt o‘z hukmini o‘tkazmasdan qolmadi va bu orada farzandlari voyaga yetib, Odilani Ismoilga turmushga berar ekan, Samihani ham xuddi shunday bir ko‘ngli yarimga uzatishni ko‘nglidan o‘tkazdi. Negaki, u farzandlarini ajratishdan qo‘rqar edi. Va o‘z duolarida Samihaga ham Ismoildek yigit uchrashini so‘rardi.

O‘z tengqurlari yaxshi hayot, oq otdagi shahzodasini kutayotgan bir vaqtda, Fotimaning bu hayotni tanlagani nafaqat ikki nafar go‘dakning qolaversa Odilbekning ham hayotini tubdan o‘zgartirib yubordi.

Xulosa o‘rnida shuni aytamizki, Ahmad Lutfiy Qozonchining Fotima obrazi orqali o‘zbek ayollarining betakror fazilatlari jumladan, g‘amxo‘rligi, sadoqati, oilaparvarligi yuksak darajada ifoda etdi. Asarni nafaqat o‘z davri balki bugungi kun uchun ham dolzarb va o‘rnak bo‘larli desak ham adashmagan bo‘lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahmad Lutfiy qozonchi “O‘gay ona”
2. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO‘Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
3. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
4. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy // *Science and innovation*. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
5. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o‘g‘li, & Jo‘rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O‘ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG‘LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.
6. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARA KATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.